

NOTIQLIK SAN'ATIDA IMO-ISHORALARNING MA'NOSI

Xabibullayev Jahongir Kamolxonovich

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Turkshunoslik fakulteti

3-kurs turk-ingliz 1-guruh (kechki)

94 0486704

Raxmatjonova Kamola Abdumutal qizi

Ilmiy rahbar: Nazariy va amaliy tilshunoslik kafedrası

katta o'qituvchisi

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada notiqlikdagi imo-ishoralarning ma'nosi faktik dalillar asosida keltiriladi. Shuningdek, mazkur imo-ishoralarning tinglovchi psixologiyasiga ta'siri ochib beriladi.

Tayanch so'z va iboralar: gestikulyatsiya, nosimmetrik, ritmik imo-ishoralar, indeks imo-ishoralar, ekspressivlik.

Notiqlik – insonga muhim fikrni yetkazish va uni muayyan vaziyatning mutlaq to'g'riligiga ishontirish qobiliyatidir. So'zlovchi notiq bo'lishi kerak, lekin bunda unga nafaqat so'zlar, balki imo-ishoralar ham yordam beradi. Notiqning nutqi qo'l imo-ishoralari - tananing ma'noni anglatuvchi qismlari bilan uyg'un bo'lishi kerak. Imo-ishoralar tinglovchiga ma'ruzachining nutqidan kam bo'lmagan tarzda ta'sir ko'rsatadi.

Imo-ishoralar - bu so'zlovchining fikrlari taassurotini kuchaytiradigan har qanday harakatlardir. Ular odatda, tana, ayniqsa, qo'l harakatlaridan iborat deb hisoblanadi va haqiqatan ham eng ifodali va sezilarli harakatlar qo'l bilan bog'liqdir. Ammo imo-ishora - bu aytilgan so'zlarning ma'nosini ta'kidlash uchun mo'ljallangan tananing har qanday harakatidir. Bosh, bo'yin, yelka, tana, son va oyoq harakatlarining kombinatsiyasiz ishtiyok va ishonch bilan gapirish deyarli mumkin emas.

Imo-ishoralar nosimmetrik bo'lishi kerak, lekin keng emas. Shunday qilib, suhbatdoshga xotirjamlik va aytilgan so'zlarga ishonchni singdirish kerak. Qo'llarni haddan tashqari silkitish tinglovchiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holatda so'zlovchi faqat qo'lni emas, butun tana bilan harakatlangani ma'qul. Nutq davomida ma'ruzachi o'zi uchun qulay bo'lgan holatni egallashi kerak. Qo'l harakati erkin va yengil bo'lishi kerak. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ma'ruzachi uchun eng yaxshi holat– qo'llar ko'krak darajasiga ko'tarilganidir. Nutq jarayonida yuz sohasida imo-ishora qilish tavsiya etilmaydi - bu g'ayritabiiy ko'rinadi va tinglovchini mavzudan chalg'itadi.

Ma'ruzachi nutqini yanada jonli qilish uchun imo-ishoralardan foydalanishi kerak. Uning yo'qligi va harakatsizligi ma'ruzachining omma oldida juda qattiqqo'lligini ko'rsatishi mumkin. Qo'llari pastda va harakatsiz, orqasida yoki cho'ntagida bo'lgan so'zlovchini boshqalar samimiy emas deb bilishadi: "Uning orqasida nima bor va nega qo'llarini yashiradi?" kabi savollar tug'iladi. Gapirayotganda ikkala qo'l bilan yoki navbatma-navbat turli harakatlarni qo'llash tavsiya etiladi. Bu tinglovchiga fikrlash jarayonini yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Qattiqo'ldak ko'rinmaslik va tinglovchining ishonchi va e'tiborini yo'qotmaslik uchun tirsaklarni tanaga juda yaqin bosish tavsiya etilmaydi. Agar imo-ishora harakatning o'rtasida to'xtatilmasa, bildirilgan fikr o'zining mantiqiy xulosasini oladi. So'zlayotganda imo-ishoralar nafaqat qo'lning orqa qismini, balki ochiq qismini ham ko'rsatishi kerak. Ochiq kaftlar ma'ruzachi va tinglovchilar o'rtasidagi aloqani yaxshilaydi. Nutq kiyimni to'g'rilash kabi ma'nosiz imo-ishoralar orqali amalga oshirilmasligi kerak. Aks holda, ma'ruzachi omma oldida biroz bema'ni va mantiqsiz shaxs sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, gestikulyatsiya nafaqat professional ma'ruzachilarga, balki mutlaqo hammaga xosdir.

Nutqni ravon yetkazish hamda chinakam notiqlardek fikrni ifodalash uchun quyidagilarni bilish va qo'llash muhim:

1. Ritmik imo-ishoralar¹: mantiqiy stressni, nutqni sekinlashtirish va tezlashtirishni va tin olish o‘rnini ifodalaydi.
2. Hissiy imo-ishoralar: his-tuyg‘ularni (tugilgan musht, qo‘lning oval harakati va boshqalar) ifodalaydi.
3. Indeks imo-ishoralar: ko‘rsatish mumkin bo‘gan obyekt mavjud bo‘lganda juda kamdan-kam hollarda foydalanish tavsiya etiladi.
4. Ramziy imo-ishoralar. Bu guruhga kategorik imo-ishora (o‘ng qo‘l bilan qilich silkitish), qarama-qarshi ishora (qo‘l havoda "u yerda" va "bu yerda" harakatlar qiladi), ajratish imo-ishorasi (turli yo‘nalishdagi kaftlar yoki ochiq). yo‘nalishlar bo‘yicha), umumlashtirish imo-ishorasi (bir vaqtning o‘zida ikkala qo‘l bilan oval harakat), ittifoqchi imo-ishora (barmoqlar yoki qo‘llarning kaftlari bog‘langan).

Ma‘ruzachi imo-ishoralarning muayyan qoidalariga rioya qilishi kerak, chunki tinglovchilar tomonidan noto‘g‘ri tushunilgan bitta noto‘g‘ri harakat yoki imo-ishora so‘zlovchiga zarar yetkazishi mumkin.

1. Imo-ishoralar beihtiyor bo‘lishi kerak.
 2. Gestikulyatsiya uzluksiz bo‘lmasligi kerak. Gapirayotganda qo‘llar bilan ishora qilish tavsiya etilmaydi. Har bir iboraning tavsiflash shart emas.
 3. Imo-ishoralarni nazorat qilishni o‘rganish kerak. Shuni esda tutish kerakki, imo-ishoralar yaxlit bir shaxsning muvozanat elementi hisoblanadi. Imo-ishora hech qachon dalda beruvchi so‘zdan keyin ikkinchi o‘rinda turmasligi kerak.
 4. Imo-ishoralarning xilma-xilligi. So‘zlarga ekspressivlikni berish kerak bo‘lgan barcha holatlarda bir xil imo-ishorani ishlatish noto‘g‘ri.
 5. Imo-ishoralar notiqing maqsadiga mos kelishi kerak. Ularning soni va intensivligi spektakl va tomoshabinning tabiatiga mos kelishi kerak.
- So‘zlayotganda qo‘lni qimirlatish va imo-ishoralar qilish tabiiy. Biroq notiqlik san’atida mazkur qo‘l harakatlarining o‘ziga xos ma’nalari mavjud:

¹ "Ritorika asoslari" asari (N.V. Reshetnev)

1. "Ochiq qo'l" (palma yuqoriga va ochiq, barmoqlar kengaytirilgan) . Bunday harakat o'ziga nisbatan tashqariga bo'lsa, "berish", "xabar" ma'nosini, o'ziga qaratilgan bo'lsa esa "qo'shilish", "olish" ma'nosini kuchaytiradi. Bu harakat nutq jarayonida eng ko'p foydalaniladigan imo-ishoralar sirasiga kiradi.

2. "Yopiq qo'l" (kaftini pastga qaratib, sizdan uzoqlashgan harakatlar) – Ri

3. "Musht". "Ochiq qo'l"ni mushtga siqish "birlashtirish", "umumlashtirish" degan ma'noni anglatishi mumkin. Umuman olganda, imo-ishoraning kelib chiqishiga ko'ra, qo'lni mushtga qisgan holda imo-ishora qilish juda kuchli qarshilik, tahdid, g'azab yoki shunchaki aytilayotgan narsaning yuqori darajadagi kategoriyaliligini anglatadi.

4. Qo'llarni egilgan va yoyilgan barmoqlar bilan birlashtirish, xuddi to'pni o'rab turgandek, birlashishni, yaqinlashishni anglatadi. Bu holatda qo'llarni ajratish antonim imo-ishora - ajratish, olib tashlash kabi ma'nolarga xos.

Shunday qilib, ma'ruzachining tashqi ko'rinishidagi eng yaxshi narsa aniqlikdir. Tik turish qulayligi va harakatlanish qulayligi birlashtirilgan. Ma'ruzachi birinchi so'zdan to oxirgi so'zga tinglovchilarning e'tibori va qiziqishi, aytganlarini qabul qilishga tayyorligi va uning takliflariga amal qilishi uchun kurashishi kerak.

Buning uchun ma'ruzachi doimiy ravishda tinglovchilar bilan psixologik aloqada bo'ladi, doimiy ravishda qiziqishini oshiradi, tinglovchilarning befarq, tanqidiy yoki oddiygina nodo'stona munosabatini yengib chiqadi va nihoyat, qiziqish uyg'otadi, uning qiziqishini qondiradi, ilhomlantiradi, ishontiradi va harakatga chaqiradi

Notiqlik san'ati boshqa san'atlardan kam emas. Buning uchun qattiq ishlash va omma oldida gapirish kerak. Oxir oqibat, muvaffaqiyatli notiqlik nazariyasini, tinglovchilar bilan aloqa o'rnatish va qo'llab-quvvatlash usullarini bilishning o'zi yetarli emas, nazariyani amalda ko'rsatish uchun amaliyot kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mesinger J. Jestlar lug'ati (2015-yil)
2. Reshetnev N.V. Ritorika asoslari (1997-yil)
3. Bekmirzayev N. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati (2008-yil)
4. <https://studfile.net/preview/8539767/page:56/>